

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**"BIOTEXNOLOGIYANING
RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI"**

**MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
MIQYOSIDAGI ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN TO'PLAMI**

**28-29-MART
2025-YIL**

**Google
Scholar**

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI**

**RESPUBLIKA ILMIY ANJUMANINING TEZISLAR TO‘PLAMI
28-29 mart 2025 y**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ДЖИЗАКСКИЙ ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
УЗБЕКИСТАНА ИМЕНИ МИРЗО УЛУГБЕКА**

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**«ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
БИОТЕХНОЛОГИЙ»**

28-29 марта 2025 г.

JIZZAX – 2025

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI
CRISPR-CAS9 TEXNOLOGIYASINING TIBBIYOTDA QO‘LLANILISHI

Abdumalikova S.F., Xolmirzayeva N.O., Ochilova L.K., Soatov B.B.
Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali
farzuna56@gmail.com

Annotatsiya: Hozirgi kunda gen muhandisligida turli yangi texnologiyalar katta ahamiyatga ega bo‘lib bormoqda. Bu texnologiyalar bizga tibbiyot sohasida genetik tahrirlashni amalga oshirish, genetik kasalliklarga samarali davolash usullarini yaratishga imkon yaratmoqda. XXI asrning boshlarida genomni o‘rganish sohasida erishilgan yutuqlar, ayniqsa “Inson genomi” loyihasining muvaffaqiyatli yakunlanishi gen muhandisligi usullarining keng qo‘llanilishiga asos bo‘ldi. Genom tahrirlash sohasidagi eng katta yutuqlardan biri hisoblangan CRISPR/Cas9 texnologiyasi hozirgi kunda tibbiyot sohasida katta o‘zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. CRISPR Cas9-texnologiyasi DNKdagi ma‘lum qismlarni aniq tahrirlash imkonini beradi va bu jarayonni osonlashtiradi. Bugungi kunda gen terapiyasi usullarining rivojlanishi β -talassemiya, o‘roqsimon hujayrali anemiya kabi genetik kasalliklarni davolashda ijobiy natijalarga erishish imkonini bermoqda.

Kalit so‘zlar: CRISPR-Cas9 texnologiyasi, gen terapiyasi usullari, genetik kasalliklar tashxisi, saraton kasalliklarini davolash, β -talassemiya.

Kirish: CRISPR-Cas9 - bu bakterial immunitet tizimining DNKning o‘ziga xos ketma-ketligini yo‘naltirish va parchalash qobiliyatidan foydalanadigan kuchli gen tahrirlash vositasi [5]. Biokimyogar Jennifer Doudna va mikrobiolog Emmanuel Sharpentier DNKni misli ko‘rilmagan aniqlik va samaradorlik bilan tahrirlash texnologiyasi bo‘lgan CRISPR-Cas9 gen tahrirlash tizimini ixtiro qildi. CRISPR-Cas9 tibbiyot, biologiya va qishloq xo‘jaligida yangi va keng imkoniyatlarni ochadi va bu texnologiya haqida Jennifer Doudna “Bakteriyalarning virusli infeksiyalar bilan qanday kurashishini o‘rganish biologiyaning muhim sohasi bo‘lib tuyulishi mumkin va shunday bo‘ldi. Lekin bu qiziquvchanlik asosidagi tadqiqot loyiha boshida hech birimiz kutmagan yo‘nalishlarga olib keldi” deya ta‘rif beradi [6]. Albatta har bir narsaning yaratilishi uning bir qancha oqibatlariga olib keladi. Aynan bu texnologiyaning yaratilishi bir qancha davosiz deya ta‘riflangan kasalliklarga bo‘lgan kurashning yangi davrini boshlab berdi desak adashmaymiz. “A Crack in Creation: Gene Editing and the Unthinkable Power to Control Evolution”. Mualliflar: Jennifer A. Doudna va Samuel H. Sternberg. Ushbu asar CRISPR texnologiyasining kashfiyoti va uning ilmiy hamda ijtimoiy oqibatlari haqida so‘z yuritadi. Ushbu asarda

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

CRISPR yordamida irsiy kasalliklarni davolash, xususan o‘roq hujayrali anemiya, mushak distrofiyasi va saraton kabi kasalliklarni davolash haqida so‘z ketadi [1].

Bundan tashqari, *CRISPR*-innovatsion texnologiya va ildiz hujayralari tadqiqotlaridan birgalikda foydalanish terapiyani tekshirish uchun kasallik modellarini yaratishga imkon beradi. *CRISPR*-Cas9 yordamida genni tahrirlash *PKD2* genini o‘chirish orqali autosomal dominant polikistik buyrak kasalligi (ADPKD) mexanizmini aniqlashtirish uchun qo‘llanildi. *CRISPR*-Cas9 dan foydalangan holda klinik tadqiqotlar kasallik mexanizmlarini yaxshiroq tushunishga va potentsial davolash usullarini ishlab chiqishga yordam berdi. Masalan, *CRISPR*-Cas9 xolesterinni tartibga solishda ishtirok etishi ma’lum bo‘lgan *PCSK9* genini nishonga olish uchun ishlatilgan. Tadqiqot oilaviy giperkolesterolemiya bo‘lgan shaxslarda xolesterin darajasini pasaytirish uchun terapevtik yondashuv sifatida *CRISPR*-Cas9 potentsialini ko‘rsatdi [2.3].

CRISPR/Cas9 texnologiyasini genomni tahrirlash usuli sifatida qo‘llash in vitro sharoitida SCA bilan kasallangan bemorlardan olingan qondan olingan CD34 + hujayralarida 18% gen modifikatsiyasiga olib keldi. Qizig‘i shundaki, *CRISPR*/Cas9 shuningdek, o‘roqsimon hujayrali kasalligi bo‘lgan bemorlarning suyak iligidan olingan, CD34+gematopoetik ildiz va progenitor hujayralarini tuzatib, yovvoyi turdagi gemoglobin ishlab chiqarishga olib keldi. Qizig‘i shundaki, *CRISPR* tizimlari genomni o‘zgartiruvchi ikkita vosita yordamida genlarni tuzatish samaradorligini solishtirish uchun foydalanilgan TALENlarga nisbatan b-globin genining buzilishining o‘rtacha ko‘rsatkichiga ega bo‘lgan [4].

Xulosa: Gen muhandisligi va biotexnologiya sohasidagi yutuqlar zamonaviy tibbiyotning rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. So‘nggi o‘n yilliklarda erishilgan natijalar genetik kasalliklarni davolash va oldini olishda sezilarli yutuqlarga olib keldi. *CRISPR*-Cas9 texnologiyasining kashf etilishi va takomillashtirilishi genomni tahrirlash sohasida yangi imkoniyatlarni ochib berdi. Gen terapiyasi usullarining rivojlanishi β -talassemiya, o‘roqsimon hujayrali anemiya kabi genetik kasalliklarni davolashda ijobiy natijalarga erishish imkonini bermoqda. Shu bilan birga, gen muhandisligi texnologiyalarining xavfsizligi va uzoq muddatli oqibatlarini o‘rganish zaruriyati mavjud. Bu muammolarning yechimi kelajakda yanada mukammal va xavfsiz texnologiyalarning yaratilishiga bog‘liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jennifer A. Doudna va Samuel H. Sternberg. “A Crack in Creation: Gene Editing and the Unthinkable Power to Control Evolution”. Houghton Mifflin Harcourt. Boston New York 2017.
2. Trionfini P, Ciampi O, Romano E. “*CRISPR*-Cas9 texnologiyasidan foydalangan holda ikkita izogen nokautli *PKD2* iPS hujayra liniyalarini,